

ACTAS

6º CONGRESO MUNDIAL DE EDUCACIÓN

EDUCA

2023

A Coruña

2-4 marzo 2023

www.plataformaeduca.org

Actas 6º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2023

Catálogo de publicaciones del MEFP: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa>
Catálogo general de publicaciones oficiales: <https://cpage.mpr.gob.es/>

Título de la obra:

Actas 6º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2023

Coordinador:

Víctor Arufe Giráldez

Coeditan:

© MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Secretaría General Técnica

Subdirección General de Atención al Ciudadano, Documentación y Publicaciones

©Campus EDUCA SPORTIS S.L. www.plataformaeduca.org

Edición: 1ª Año 2023

NIPO: 847-23-052-1

ISBN: 978-84-125068-3-9

D.L.: C 617-2023

El Ministerio de Educación y Formación Profesional no se responsabiliza del contenido vertido en esta publicación, siendo las autoras y autores los únicos responsables.

Índice	
Presentación	11
Entidades organizadoras y colaboradoras	12
Comité de Honor	13
Comité Organizador	13
Comité Científico	14
Voluntariado	19
Conferencias Plenarias	21
El juego y su pedagogía o la pedagogía del juego. De la investigación didáctica al ejercicio juguetón en las aulas.	21
Deberes y calidad educativa	24
El Aprendizaje Informal Para La Mejora De La Práctica Docente	26
Protocolos anti-Coronavirus. ¿Qué piensa el profesorado de España?	30
Creatividad y Metodologías Activas: Retos en la Enseñanza Musical	34
Experiencias didácticas	39
La Educación Física basada en el Método Montessori	39
Trabajar los ODS a través del trabajo cooperativo	42
Programa para la mejora de la eficacia lectora en Educación Primaria	43
New teaching-learning method CUBOTES	49
Prevención del acoso en la etapa de educación infantil	51
Cómo el “érase una vez” podría cambiar la educación: la literatura en el aula de inglés como lengua extranjera	54
Tripela: el proceso de creación de un deporte	58
Wall Drop Punt Kick & Catch (WDPK&C ®): El proceso de creación de una prueba de coordinación manipulativa gruesa	61
“Jogamos tudo, Brincamos todos”: Análisis cuantitativo y cualitativo de una intervención con juegos de motor adaptados: Proyecto	63
Expandiendo la realidad: experiencia didáctica de realidad aumentada	65
La utilización de la inteligencia artificial para la evaluación del alumnado	71
El desarrollo de las soft skills en FP. Experticia 2030: objetos–tesoro	73
Descubriendo Agost	76
Análisis de productos tecnológicos aplicando aprendizaje basado en proyectos y eduScrum en Tecnología Industrial I	79
Wisibilízalas: creación de una web sobre mujeres STEAM en ESO	86
La lectura: oportunidades para contextualizar nuestro mundo. Una experiencia didáctica en la formación docente	88

El portafolio como herramienta educativa y evaluación en la Educación Primaria.....	91
Anticipación de las tareas escolares usando la palabra escrita con un alumno con TEA	94
Los 7 pecados capitales por los que funcionamos los docentes	99
Experiencia docente con la aplicación de la metodología Aprendizaje Basado en Problemas en estudiantes universitarios del Grado en Educación Primaria	103
El Camino de PiEfcitos: Unidos por una Educación Física saludable y sostenible y cómo se adapta a la realidad de distintos centros educativos	109
Tu música me emociona.....	113
Un proyecto de integración: Pasito a pasito se hace el camino.....	116
Educación Plástica: Herramienta pedagógica de inclusión.....	121
<i>Merlín, el encantador</i> como hilo conductor de la Unidad Didáctica sobre la vuelta al colegio en una clase de 4 años de Educación Infantil.....	125
Pensamiento crítico y educación emocional. ¡Construir ciudadanía!	132
¿Instagram en Educación Superior? Una experiencia en matemáticas financieras	134
Los colores del ajedrez.....	138
Ajebótica Educativa	142
Huellas de mujeres emprendedoras.....	147
Proyecto <i>menin@s</i> – igualdade e ño violéncia: la implicación de la comunidad educativa en la promoción de la igualdad de género y la no violencia a través de la educación no formal	149
La programación neurolingüística, una herramienta que permite mejorar el estudio diario..	153
La cultura del pan (trigo, maíz y arroz).....	160
Madrid en la historia y en las letras.....	163
El póster científico como iniciación a la investigación en educación superior.....	168
Propuesta de intervención didáctica para educar en hábitos de vida saludables en la infancia	171
Efecto de una actividad de divulgación científica sobre el alumnado universitario	173
SOS Mariola.....	176
Sembrando participación una experiencia de Participación Infantil promovida por Educo con el apoyo del Concello de A Coruña.	179
Entrevistas con historia	181
Empoderamiento en Infantil.....	184
Las experiencias sensoriales libres en el desarrollo de la primera infancia. Creación de la sala sensorial como espacio educativo.	186
Evaluación del impacto de las TIC en educación superior	188
La digitalización en la Evaluación Formativa.....	195
Yo, sin sombrero / Yo, luna de plata.....	199

Huertos eco didácticos como espacios de convivencia social para formar en competencias medioambientales en la Universidad de Málaga.....	207
Trabajando por rincones en el aula de Primaria, como estrategia de aprendizaje competencial	212
Microproyectos. Una nueva metodología basada en el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos).....	214
Tu congreso en el aula.....	217
Reflexiones de un economista enseñando en el Grado de Sociología	220
De paseo con Nebrija	224
Los corpus lingüísticos y los videos de la escritura a mano como herramientas para la mejora de la escritura cursiva.....	229
El aprendizaje del emprendimiento empresarial mediante casos reales	231
La enseñanza de la gramática en una zona dialectal	234
El aprendizaje a través de la emoción. Marca Personal como Idea de Negocio en un contexto sostenible.....	237
Actividad de innovación docente: “Chemistry League”	241
El Podcast de entrevistas como herramienta de aprendizaje: una experiencia didáctica de una estudiante de Grado.....	244
Apostando por un ocio saludable: plan de intervención sobre las apuestas deportivas como nueva forma de ludopatía en jóvenes adolescentes.....	247
Emociones: un proyecto de intervención educativa para alumnado con trastorno del espectro autista	250
Aprendizaje espaciado: Un nuevo enfoque para aumentar el compromiso, la retención y el impacto de los estudiantes.....	254
Experiencia didáctica de Matemáticas en E.S.O. y Bachillerato: <i>Esquemática</i>	256
ApasionadODS: Trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante proyectos de Aprendizaje-Servicio en la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá	258
El aprendizaje basado en problemas: una experiencia con estudiantes del Máster en Banca y Finanzas.....	261
Un día en la cocina, masterchef familiar. Proyecto de hábitos saludables en Infantil	264
Competencias socioemocionales de los docentes en educación ambiental y para la sostenibilidad: interrelaciones con sus motivaciones y retos educativos.	268
Diseño de propuestas didácticas fuera del aula para el desarrollo de la competencia comunicativa por alumnado del Grado en Educación Primaria.....	273
Práctica interdisciplinar: La Semana Interdisciplinar en Diseño de Juegos Digitales como estudio de caso	276
Aprendizaje flexible y realidad virtual.....	281
Yoga en el contexto de la Educación Física Escolar en la Enseñanza Secundaria Obligatoria	284

Juego educativo <i>breakout</i> y exposición bibliográfica: una experiencia de ludificación sobre el papel de la mujer en la sociedad y en el ámbito económico-financiero.....	287
Los Inicios de un Proyecto Compartido. Narrativa de una Experiencia de Trabajo Colaborativo en Primer Ciclo de Educación Infantil.	293
Enseñanzas de la historia y propuestas de solución a problemática actual. La mirada de estudiantes de primer año de educación universitaria en Piura, Perú	296
Recursos multimedia para el aprendizaje en Organización de Empresas	303
Estrategias para el desarrollo de la responsabilidad personal y social en alumnado de educación primaria en las clases de educación física.....	306
Flashmob: una experiencia de trabajo intradisciplinar en el ámbito de la docencia universitaria en la Universidad de A Coruña	309
Aplicación metodológica de videojuegos activos para la adquisición de aprendizajes transversales en Educación Infantil.....	313
Apoyo al talento deportivo: Experiencia de mentoring del Programa Amentúrate (Universidad de Cantabria)	316
Plan de intervención sobre los hábitos saludables en escolares de 11 y 12 años: resultados sobre los valores antropométricos y su condición física	319
Pequeñ@s Genios" a "Grandes Científic@s	324
“Picos y hocicos” resolvemos todos (Primaria y ESO).....	327
“Picos y hocicos” resolvemos todos (Infantil y Primer Ciclo).....	330
La ruta hacia los ODS. Experiencia en el Liceo Mediterráneo.....	332
Campus Inclusivo Club Deportivo Hispanos del Carmen y Colegio Sagrada Familia: sumando fuerzas contra el estigma de la enfermedad mental.....	335
Trabajos de Investigación	346
Análisis exploratorio sobre el bienestar académico y social percibido por el alumnado de Educación Primaria	346
Efecto del calentamiento sobre el rendimiento motor en escolares. Una revisión sistemática	351
¿Es efectivo un programa de ejercicio físico basado en los videojuegos para mejorar la composición corporal en una muestra de adolescentes con síndrome de Down?	356
Mejora de los parámetros de condición física relacionada con la salud en jóvenes con síndrome de Down	361
Cómo prevenir las dificultades de aprendizaje en los primeros cursos de Educación Primaria mediante la validación de un instrumento	366
Competencias docentes del profesorado de Educación Física evaluadas con instrumentos observacionales: una revisión sistemática.....	370
Fuera de juego	374
Exploring the motivational determinants in Physical Education grades and the intention to practice sport in the future.....	379

La estimulación multisensorial y su aplicación en el aula	381
Deporte inclusivo: miradas compartidas de las entidades deportivas	385
Detección de ideas previas en el trabajo por proyectos en educación primaria	389
Los instrumentos observacionales en la evaluación de la calidad docente del profesorado de Educación Física	392
Utilización transversal de la asignatura de música para el aprendizaje de las matemáticas ..	396
El entrenamiento en la funcionalidad visual para la mejora de las habilidades lectoras en los alumnos de 1º Educación Primaria.....	401
Fraseodidáctica motivacional y adquisición de la prosodia en Francés Lengua Extranjera (FLE)	406
¿Qué hemos aprendido sobre la comunicación docente-discente en la etapa COVID?.....	410
Docentes, valores y educación	414
Enseñanza y aprendizaje del francés con proyectos interdisciplinares en formación profesional	419
Educar y cuidar desde la cultura: el caso de la Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo (Portugal).....	422
Repertorio original de viola español del clasicismo y romanticismo y su uso en los Conservatorios Profesionales de Música.....	424
¿Qué ideas clave identifican en una experiencia vivida los estudiantes en formación de Educación Infantil y cuáles trasladarían al aula de infantil?	440
Ideas sobre cambios físicos y químicos de un grupo de estudiantes del Grado en Educación Primaria	444
Emociones experimentadas por los maestros en formación de Primaria al realizar actividades y reflexiones didácticas sobre cambios físicos y químicos	447
“Venganza en el dentista”, un escape room educativo para aumentar la motivación por el aprendizaje y desarrollar habilidades curriculares en estudiantes de odontología.....	450
El aprendizaje a través del entorno simulado	453
La danza tradicional gallega en el aula de primaria desde la perspectiva docente	455
Interferencias pragmáticas: análisis de la cortesía en la producción escrita de FLE y propuesta didáctica	459
La educación digital: ¿un nuevo derecho educativo?.....	463
La burocracia inoperativa: una barrera para implementar prácticas pedagógicas inclusivas.	467
La investigación científica detrás de <i>Fueling Brains</i>	472
El impacto de la educación global en la adolescencia	485
Estrategias multisensoriales para trabajar las dificultades en lectoescritura en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria	488
Influencia del entorno escolar en la percepción ambiental y afinidad emocional con la naturaleza	492

Los retos educativos en la sociedad de la globalización: un análisis en torno al ODS 4.....	495
Aproximación a los requisitos de las plataformas educativas en la Formación Profesional de España para un aprendizaje híbrido	499
El huerto ecodidáctico STEAM y sus potencialidades para la formación inicial de maestros	504
Actividades deportivas de la naturaleza y su potencial pedagógico – el caso de la orientación	509
Didáctica de lengua española aplicada a los medios discursivos.....	512
Sentido de autoeficacia docente a través de la Mediación Pedagógica día.....	521
El nuevo perfil del alumnado universitario: un análisis de sus competencias desde el punto de vista del profesorado	526
Los objetos de aprendizaje como estrategia para mejorar los entornos virtuales de aprendizaje	530
El uso de las metodologías activas en la enseñanza de geografía e historia	533
El coaching educativo, el tesoro que encierra la educación	536

Presentación

EDUCA se ha convertido en uno de los congresos referentes de Europa para la formación y actualización de conocimientos vinculados al ámbito educativo. Más de 4500 profesionales de la educación ya han participado en alguna de las seis ediciones.

El evento fue organizado por EDUCA y la Universidad de A Coruña, y contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, entre otras entidades. En la edición de este ebook de actas aportó su inestimable ayuda el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España.

EDUCA 2023 creó un importante foro de intercambio de conocimientos y experiencias didácticas entre profesorado de todas las etapas educativas y materias. En esta edición se presentaron cerca de 150 trabajos de investigación y experiencias realizadas por el profesorado de todos los rincones de España y otros países.

Son pocas las oportunidades actuales de encontrarse en un mismo evento técnico-científico todos los docentes que imparten docencia en las diferentes etapas educativas. Quizá una perspectiva en común pueda favorecer las sinergias y directrices para establecer una mayor calidad educativa y especialmente para conocerse entre todos, ver cómo trabajan otros compañeros/as, aportar ideas, iniciar proyectos juntos...

Todo el Comité Organizador, formado por profesorado de diferentes centros educativos y ámbitos de conocimiento se ha volcado para que este evento que sembró, por primera vez, hace 6 años su semilla, se haya convertido actualmente en un referente nacional e internacional de la excelencia educativa.

El congreso contó con la participación de 10 expertos nacionales e internacionales que impartieron conferencias en el ámbito de la innovación educativa, creatividad, gestión y convivencia escolar, entre otras temáticas de actualidad educativa. También destacar la presentación de más de 140 trabajos de investigación y experiencias didácticas, cuyos resúmenes se recogen en esta publicación.

Solo me queda agradecer a todo el equipo de organización, miembros del Comité de Honor, docentes del Comité Científico y todos los participantes y entidades colaboradoras su amabilidad una vez más para seguir organizando más eventos formativos EDUCA.

Gracias por vuestra implicación,
Víctor Arufe Giráldez
Presidente Comité Organizador

Entidades organizadoras y colaboradoras

EDUCA 2023 estuvo co-organizado por la Universidad de A Coruña y la plataforma EDUCA.

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Entidades colaboradoras

XUNTA
DE GALICIA

Hermex
Todo un mundo para la educación

tekman
REVOLUCIÓN Y APRENDIZAJE

matific

REPSOL
Fundación

Coca-Cola

renfe

Gonzacar, S.L.

EDUCACIÓN 3.0
LÍDER INFORMATIVO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Comité de Honor

D. Alfonso Rueda Valenzuela. Presidente da Xunta de Galicia.

D. Román Rodríguez González. Conselleiro de Educación Xunta de Galicia.

D. Julio Abalde Alonso. Rector de la Universidade da Coruña.

Comité Organizador

PRESIDENTE

Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez. Universidad de A Coruña. España.

SECRETARÍA

Prof. D^a. Maite Abilleira González. Universidad de Santiago de Compostela. España.

VOCALES

Prof. D^a. Eva Nieto-Caamaño Calviño. Universidad de A Coruña.

Prof. D^a. Maite Abilleira González. Universidad de Santiago de Compostela

Prof. Dr. José Eugenio Rodríguez Fernández. Univ. de Santiago de C. España

Prof. Dr. Rubén Navarro Patón. Univ. de Santiago de C. España

Prof. Dr. Roberto Barcala Furelos. Universidad de Vigo.

Prof. Dr. Cristian Abelairas Gómez. Univ. de Santiago de C. España

Prof. Dr. Joaquín Lago Ballesteros. Univ. de Santiago de C. España

Prof. Dr. Sergio López García. Universidad Pontificia de Salamanca.

Prof. Dr. Marcos Mecías Calvo. Universidad Europea del Atlántico.

Prof. Dr. Alberto Sanmiguel Rodríguez. Univ. Camilo José Cela. España.

Prof. Dr. Javier Rico Díaz. Univ. de Santiago de C. España

Prof. D^a. Lucía Peixoto Pino. Univ. de Santiago de C. España

Prof. D^a. Rocío Rodríguez Padín. Univ. da Coruña. España

Comité Científico

PRESIDENTE

Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez. Universidad de A Coruña. España.

SECRETARIA

Profa. Maite Abilleira González. Universidad de Santiago de Compostela. España.

VOCALES

Abraham García Fariña. Universidad de La Laguna. España

Alba García Barrera. Universidad a Distancia de Madrid. España

Alberto Quílez Robres. Universidad de Zaragoza. España

Alberto Sanmiguel-Rodríguez. Universidad Camilo José Cela. España

Alejandro Jiménez Gómez. Universidad Isabel I. España

Alexandra Santamaría Urbieto. Universidad Internacional de La Rioja. España

Alicia Blanco-Bayo. Edge Hill University. Lancashire. Inglaterra.

Amauri Aparecido Bassoli de Oliveira. Universidade Estadual de Maringá. Brasil

Ana Gigirey Vilar. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia. España.

Ana Luisa Quezadas Barahona, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México

Ana Maria Gayol Gonzalez. Universidad Francisco de Vitoria. Madrid. España

Ana María Repetto. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina

Ana Mendieta Ancasi. Universidad Tecnológica Nacional. Argentina

Ana Rodríguez Martínez. Universidad de Zaragoza. España

Antonio Cárdenas Cruz. Universidad de Granada. España.

Antonio García Gómez. Universidad de Alcalá. España

Antonio Jesús Sánchez Oliver. Universidad de Sevilla. España

Antonio José Mialdea Baena. Colegio Virgen del Carmen. Córdoba

Antonio José Moreno Guerrero. Universidad de Granada. España

Antonio Rodríguez Fuentes. Universidad de Granada. España

Antonio Sánchez Martín. Universidad de Salamanca. España

Ariadna Hernaiz Sánchez. Universidad Europea de Madrid. España

Arturo Díaz Suarez. Universidad de Murcia. España

Ausel Rivera Villafuerte. Secretaría de Educación Pública. México
Carlos García Junco. UNIR. España
Carlos Peñarrubia Lozano. Universidad de Zaragoza. España
Carmen del Pilar Gallardo Montes. Universidad de Granada. España
Carmen Rodríguez Rodríguez. Universidade de A Coruña. España
Cecilia Latorre Cosculluela. Universidad de Zaragoza. España
Ciria Margarita Salazar C. Universidad de Colima. México
Cristian Abelairas Gómez. Universidade de Santiago de Compostela. España
Cristina García Romero. Universidad Isabel I de Burgos. España
Cristina Monleón García. Universidad Católica de Valencia. España
Cristina Novoa Presas. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e
Universidades da Xunta de Galicia. España.
Cristina Rodríguez Payo. UNIR Universidad Internacional de La Rioja. España.
Daniel Arriscado Alsina. Universidad Isabel I. España
Daniel Lapresa Ajamil. Universidad de La Rioja. España.
David Hortigüela Alcalá. Universidad de Burgos. España
Déborah Sanabrias Moreno. Universidad de Jaén. España
Diego Arceredillo Alonso. Universidad Isabel I. España
Dionisio L. Lorenzo Villegas. Universidad Fernando Pessoa-Canarias. España
Dolors Cañabate Ortiz. Universidad de Girona. España
Elena Berrón Ruiz. Universidad de Salamanca. España
Elena de Andrés Jiménez. Universidad Nebrija. España
Emilio Álvarez Arregui. Universidad de Oviedo. España
Enrique Cerezo Herrero. Universitat de València. España
Esperanza Meseguer Navarro ALCE Consulado español en Países Bajos
Estefanía Castillo Viera. Universidad de Huelva. España
Esther Álvarez Bolaños. Instituto Universitario Internacional de Toluca, IUIT. México
Esther Gargallo Ibort. Universidad de La Rioja. España
Eva Guijarro Jareño. Universidad Internacional de la Rioja. España
Fátima Chacón Borrego. Universidad de Sevilla. España
Fátima Portillo Fernández. CEIP María Auxiliadora. España
Fco. Javier Giménez Fuentes-Guerra. Universidad de Huelva. España
Felipe Mujica Johnson, Universidad Autónoma de Chile, Chile.
Fernando Lourenço Martins. Instituto Politécnico de Coimbra. Portugal

Francesc Vicent Nogales Sancho. España
Francisca Ramón Fernández, Universitat Politècnica de València. España
Francisco César Rosa Napal. Universidade da Coruña. España
Francisco Javier Gil-Espinosa. Universidad de Málaga. España
Francisco José Sánchez Martín. ESAD Málaga. España
Francisco Roca Rodríguez. Universidad de Jaén. España
Guillermo Felipe López Sánchez. Universidad de Murcia. España
Helder Aldas Arcos. Universidad de Cuenca. Ecuador
Ignacio Cabodevilla-Artieda. Universitat Politècnica de València. España
Ignacio González López. Universidad de Córdoba. España
Ingrid Mosquera Gende. Universidad Internacional de La Rioja. España
Inmaculada Yustres Amores. Universidad Francisco de Vitoria. España
Irene Moya Mata. Universitat de València. España
Izaskun Luis de Cos. Universidad del País Vasco. España.
Javier Cachón Zagalaz. Universidad de Jaén. España
Javier Fraile García. Universidad Autónoma de Madrid. España,
Javier Rico Díaz. Universidad de Santiago de Compostela. España
Jesús del Pozo Cruz. Universidad de Sevilla. España
Jesús López Belmonte. Universidad de Granada. España
Jesús Martínez Martínez. Universidad de Castilla-La Mancha. España
Joaquín Fuentes Díaz. Colegio Ntra. Sra. del Carmen de Crevillent. España
José Antonio Marín Marín. Universidad de Granada. España
José Carlos Fernández García. Universidad de Málaga. España
José Eugenio Rodríguez Fernández. Universidade de Santiago de Compostela. España.
José Losa Reyna. Universidad de Cádiz. España
José Manuel Blázquez González. Colegio Buen Pastor. España
José Martín Gamonales Puerto. Universidad de Extremadura. España
José Vicente López Company. Universidad Internacional de Valencia (VIU). Valencia.
España.
Josep Campos-Rius. Universidad de Blanquerna. España
Josep M.^a Dalmau Torres. Universidad de La Rioja. España
Josep Vidal Conti. Universidad de las Islas Baleares. España.
Josué Prieto Prieto. Universidad de Salamanca. España
Juan Antonio Rodenas ríos. Consejería de Educación de la Región de Murcia. Murcia

Juan Carlos Fernández Truan. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, España
Juan Fraile. Universidad Francisco de Vitoria. España
Katerin Alondra González Linares. Escuela Primaria. SEP. México
Laura Paredes Galiana. Universidad de Murcia. España
Lenin Barajas Pineda. UCOL. México
Leticia Pilar Gil Ramos. Consejería educación Castilla la Mancha. España.
Luis Mariñas Pardo. Universidad Internacional de Valencia – VIU. España.
M.^a del Camino Pereiro González. CEIP Virxe da Cela. España
M.^a del Carmen Díez González. Universidad CEU Cardenal Herrera
M.^a Luisa Zagalaz Sánchez. Universidad de Jaén. España
Magali Denoni. Universidad de Zaragoza. España
Manuel Isorna Folgar. Universidade de Vigo. España
Manuel Martínez Carballo. Universidade da Coruña. España
Manuel Monfort Pañego. Universidad de Valencia. España
María del Carmen Campos Mesa. Universidad de Sevilla. España
María Guadalupe Lucio Sánchez. Instituto bilingüe IBIME. México
María Paula Santiago Martín de Madrid. Universitat Politècnica de València. España
María Salgado García. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. España.
María Sánchez Zafra. Universidad de Jaén. España
Maritza Delgado-Herrada. Universidad Autónoma de Nuevo León. México
Miriam Esther Quiroga Escudero. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España.
Moisés Agustín Delabra, Escuela Secundaria Técnica “Juan del Carmen”. España.
Natasha Valentina Uribe. Universidad Autónoma de Chile. Chile
Nerea Rodríguez Regueira. Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. España
Neri David Nuñez Acuña. Universidad Nacional de Formosa. Argentina
Nisa Buset Ríos. Universidad Fernando Pessoa Canarias. España
Noelia Rodríguez Rodríguez. Consejería de Educación de Asturias. España
Ofelia Magdalena Armua, Escuela Técnica Fray Luis Beltrán. Corrientes. Argentina
Oliver Ramos Álvarez. Universidad de Cantabria. España
Omar Hans Contreras Canto. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Perú
Óscar del Castillo Andrés. Universidad de Sevilla. España
Óscar Ferreiro Vázquez. Universidad de Vigo. España
Óscar Merino Marchante. UNED. España.

Oscar Trull Domínguez. UPV. España
Pablo Álvarez Domínguez. Universidad de Sevilla. España
Patricia Solís García. UNIR. España
Paula Silva. Universidade do Porto, CIAFEL. Portugal
Pedro Gil Madrona. Universidad de Castilla La Mancha. España
Pedro Valdivia Moral. Universidad de Granada. España
Pere Palou Sampol. Universitat Illes Balears. España
Peter de Jesús Villa. Universidad Fernando Pessoa Canarias. España
Rafael de Jesús Grasso Calvo. Universidad Univer Milenium. México
Raquel Leirós Rodríguez. Universidad de León. España
Raquel M. Guevara Ingelmo. Universidad Pontificia de Salamanca. España
Raúl Jiménez Boraita. Universidad Internacional de La Rioja/Universidad Isabel I. España
Ricardo José Ibáñez Pérez. Universidad de Murcia. España
Roberto Cremades Andreu. Universidad Complutense de Madrid, España
Rocío Chao Fernández. Universidade da Coruña. España
Rocío González Suárez. Universidade da Coruña. España
Rocío Rodríguez Padín. Universidade da Coruña. España
Rosa María Alfonso Rosa. Universidad de Sevilla. España
Rosa Domínguez Martín. Universidad Internacional de Valencia. España
Rosa María Rey Vázquez. Universidade de Santiago de Compostela. España
Rubén Navarro Patón. Universidade De Santiago de Compostela. España
Rui Manuel Neto e Matos. Instituto Politécnico de Leiria & CIEQV. Portugal
Sabina Valente. Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre. Portugal
Saioa Urrutia. Universidad el País Vasco. España
Salvadora Luján Ramón. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España.
Sandor Iosif. Babes-Bolyai University. Cluj Napoca. Rumania
Santiago Alonso García. Universidad de Granada. España
Santiago Pozo Sánchez. Universidad de Granada. España
Sergio López García. Universidad Pontificia de Salamanca. España
Silvia Arribas Galarraga. Universidad del País Vasco. España.
Silvia Neira Varela. Xunta de Galicia. España
Susana Marín Traura. Universidad de Valencia. España
Tania Vieites Lestón. Universidade da Coruña. España.

Tannia Gioconda Mejía Mendoza. Universidad Latinoamericana. México
Verónica Alavés González. ISEN (facultad adscrita UM). España.
Verónica Sierra Sánchez. Universidad de Zaragoza. España
Vicente Miñana-Signes. IES Ferrer i Guràrdiaa. España
Vicente Morales Baños. Universidad de Murcia. España
Víctor Hernández Beltrán. Universidad de Extremadura. España
Victoria E. Machota Blas. IES Antonio Hellín Costa. Murcia. España
Virginia Alcaraz Rodríguez, Universidad Pablo de Olavide, España
Ximena Díaz Martínez. Universidad del Biobio. Chile
Yamily Mendoza Olivera. Secretaria de Educación Pública. México
Yelba del Carmen Flores Meza. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN-
Managua. Nicaragua
Zuleica Ruiz Alfonso. Universidad de La Laguna. España

Voluntariado

Karina del Carmen Acosta Paulino

Ainhoa López Villar

Bárbara Lage Aballe

Laura Martínez Rey

Sara Romero Pérez

Aroa Vidal Revuelta

Cristina Pérez Codesal

Noelia Cambeiro Caamaño

Alba Fernández Amarelle

Claudia Fernández López

Cristina De Oliveira Ríos

Celia López Vicario

Apoyo al talento deportivo: Experiencia de mentoring del Programa Amentúrate (Universidad de Cantabria)

Support for sporting talent: Experience of mentoring of Amentúrate Program (University of Cantabria)

Oliver Ramos Álvarez^{1,2}; Alba Ibáñez García²; Víctor Arufe Giraldez³

¹ Departamento de Educación. Área de Educación física y deportiva. Universidad de Cantabria. Avda. Los Castros, 50, 39005 Santander, España. ROR: <https://ror.org/046ffzj20>

² Grupo de investigación EDU-QoL – Calidad de vida, salud y apoyos en contextos socioeducativos. Departamento de Educación. Universidad de Cantabria. Avda. Los Castros, 50, 39005 Santander, España.

³ Unidad de Investigación de Deporte Escolar, Educación Física y Psicomotricidad (UNIDEF), Departamento de Didácticas Específicas, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Educación, Campus Universitario Elviña, Universidade da Coruña, 15008 A Coruña, España

Autor de correspondencia: Alba Ibáñez García. alba.ibanez@unican.es

Fundamentación

Todas las personas pueden beneficiarse de una mentoría, pero ésta puede ser especialmente importante para el pleno desarrollo de los niños y jóvenes con talento (Subotnik et al., 2021). Sin embargo, en el momento actual, el sistema educativo español tiene a más del 90% de los alumnos más capaces, dependiendo de las comunidades autónomas, sin detectar (Touron, 2020). En consecuencia, esto favorece poco el poder dar una respuesta educativa de calidad. De acuerdo con los principios generales de la atención a la diversidad, es importante conocer y aprovechar la red de profesionales e instituciones que pueden redundar en una mejor actuación educativa y desde una perspectiva integral. De ahí que surja el Programa Amentúrate de la Universidad de Cantabria, un programa educativo innovador basado en relaciones de mentoring entre profesorado universitario (mentores y mentoras) y alumnado con altas capacidades (*mentees*) escolarizado en los cursos de 1º de la Educación Secundaria Obligatoria hasta 1º de Bachillerato (Ibáñez et al., 2021). “Amentúrate” tiene como propósitos poder despertar la curiosidad y el interés científico a nivel personal, fomentar la creatividad y la innovación a nivel profesional, así como acercar las diferentes áreas de conocimiento a los alumnos preuniversitarios y promover sus vocaciones por medio de la experimentación y el trabajo colaborativo entre mentores/as (profesorado e investigadores universitarios) y *mentees* (alumnado que participa de la mentoría y que, en este caso, presenta altas capacidades) (Ibáñez et al., 2021).

Este proyecto, de duración de un curso académico, ayuda al alumnado a desarrollar actividades que respondan a sus motivaciones y facilita el contacto con otros estudiantes de intereses similares, así como orienta en el futuro vocacional a través de experiencias formativas llevadas a cabo con profesorado universitario.

El Programa consta de dos fases. En la Fase I participan en mentorías grupales multidisciplinares elegidas de forma voluntaria por el alumnado a partir de la oferta existente cada curso. En la Fase II, se emparejan mentores/mentoras y *mentees* para desarrollar entre 6 y 8 sesiones de mentoría individualizada. En estas mentorías, al profundizar en sus inquietudes y

necesidades se logra dar una respuesta más personalizada. Durante esta fase, ambas partes se comprometen en la realización de un proyecto que cubra sus intereses, al tiempo que favorece la motivación del alumnado hacia el aprendizaje y el desarrollo social y personal.

De cara al éxito del programa se plantea como requisito que los estudiantes que deseen inscribirse demuestren a través de una carta abierta estar motivados a participar plenamente durante un único curso en él, ya que sólo así se logrará su mayor implicación, compromiso y, en último término, su mejor desempeño y desarrollo. Este aspecto, a su vez, contribuye a conocer qué esperan del Programa y a ajustar mejor el diseño de este a sus necesidades reales.

Teniendo en cuenta que la adolescencia es el período más favorable para detectar, entrenar y desarrollar el potencial de estudiantes con talento deportivo y que su detección y desarrollo ha estado tradicionalmente otorgada al ámbito deportivo y no educativo (García, 2014); se plantea una propuesta de mentoring en el marco del programa Amentúrate.

Objetivo

En esta experiencia, se definieron dos objetivos principales:

- Fomentar en la Fase 1 del programa el conocimiento e interés de los *mentees* sobre aspectos de carácter científico, salidas profesionales y salud en materia de actividad física y deportiva.
- Desarrollar el talento deportivo de un *mentee* a través de mentorías individualizadas (Fase 2).

Propuesta

Siguiendo el mismo diseño de trabajo que en otras áreas de conocimiento integradas en el Proyecto Amentúrate, en el área de la actividad física y deportiva se ofreció una mentoría grupal en la Fase 1 y mentorías individualizadas en la Fase 2 a un adolescente con talento deportivo en desarrollo.

En referencia a la Fase 1 se planteó la mentoría grupal “*Mens sana in corpore sano*”. En dicha mentoría grupal, además de que el mentor expuso sus vivencias personales relacionadas con la actividad física y deportiva, se abordaron diferentes ámbitos que se pueden trabajar desde la práctica de un deporte o de actividad física como ocupación del tiempo de ocio o mejora y conservación de la salud y las posibles salidas profesionales que tiene este ámbito de conocimiento. La experimentación, de manera lúdica, en torno a la actividad física y deportiva, se centró en aspectos de carácter científico (esto es: reacción del organismo ante esfuerzos físicos, espirometrías, test de lactato, medidores de potencia...), preservación de la salud e incidencia de la obesidad y sobrepeso así como enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas al sedentarismo, importancia de los análisis biomecánicos, mediciones de la fuerza por medio de encoder lineales o el uso de exergames como alternativa a juegos de carácter más sedentario.

La Fase 2 basada en mentorías individuales se llevó a cabo con un *mentee* que, tras haber realizado la mentoría grupal, quiso seguir desarrollando y profundizando su talento motor o deportivo en esta área de conocimiento. Cabe decir que las mentorías individualizadas parten de una entrevista previa que favorece y garantiza la confianza, el compromiso y respeto mutuo, con el propósito de promover el aprendizaje, el desarrollo y, finalmente, el progreso del *mentee* (Bisland, 2001; Grassinger et al., 2010). Dichas mentorías individuales, con carácter semanal o quincenal, se desarrollaron entre los meses de febrero y mayo y tuvieron como fin último la consecución de unos objetivos previamente marcados y acordados entre mentor y *mentee*. El caso que se expone como experiencia se centró en un joven jugador de baloncesto de Cantabria durante el curso académico 2019-2020. Los objetivos definidos conjuntamente fueron tres:

- 1.-Adquirir conocimientos en materia de nutrición deportiva y para la mejora de su condición física con el fin de poder aplicarlos durante su temporada de competición;
- 2.- Descubrir las distintas salidas profesionales que ofrece el área de conocimiento de educación física y deportiva.
- 3.- Ser capaz de mantener un buen rendimiento deportivo sin descuidar el rendimiento académico.

Resultados

Los resultados que se obtuvieron con el *mentee* tras el período de mentorías individualizadas fueron: (a) un incremento en sus conocimientos sobre el cuidado de su cuerpo y el área de conocimiento, (b) mejores valores antropométricos y (c) mejores valores de condición física. De igual manera, se mantuvieron los resultados académicos a lo largo de la temporada. Como impacto de esta experiencia a largo plazo cabe señalar que actualmente cursa estudios relacionados con la actividad física y deportiva y continua con su progresión deportiva.

Es por ello, que el Programa Amentúrate por medio de sus mentorías, puede tener un efecto positivo y constituir una ayuda a los adolescentes con talento motor y/o deportivo.

Referencias bibliográficas

Bisland, A. (2001). Mentoring: An educational alternative for gifted students. *Gifted Child Today*, 24(4), 22–26. <https://doi.org/10.4219/gct-2001-550>

García, S. (2014). Detección de talentos deportivos. *EFDeportes.com. Revista Digital*, 18(189).

Grassinger, R., Proath, M. y Ziegler, A. (2010). Mentoring the gifted: A conceptual analysis. *High Ability Studies*, 21(1), 27–46. <https://doi.org/10.1080/13598139.2010.488087>

Ibáñez, A., Guillén, V., Gallego, T. y Baquero, F. (2021). Apoyo a adolescentes con altas capacidades desde la Universidad de Cantabria: experiencia del programa Amentúrate (III edición). *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 2, 433-442. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2021.n2.v2.2251>

Lohman, D. F. (2009). Identifying academically talented students: Some general principles, two specific procedures. En L.V. Shavinia (Ed.), *International handbook in giftedness (971-997)*. Springer.

Martín, R. M. y Vargas, M. (2014). Altas capacidades en la escuela inclusiva. *Journal of Parents and Teachers*, 358,39-44. <https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/4087>

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., Khalid, M., & Finster, H. (2021). A developmental view of mentoring talented students in academic and nonacademic domains. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1483(1), 199-207.

Tourón, J. (2020). Las altas capacidades en el sistema educativo español: reflexiones sobre el concepto y la identificación: Concept and Identification Issues. *Revista de Investigación Educativa*, 38(1), 15-32.

www.plataformaeduca.org

